

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globallashtirish sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

O'ZBEKISTONDA BANKLAR MOLIYAVIY XIZMATLARI VA ULAR SIFATINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI

Mirzayev Mirza Abdullayevich
Doktorant

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida ko'rsatilayotgan xizmatlar banklar kesimida o'rganildi. Mavjud muammolar, ularni betaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar muhokama qilingan. Banklarda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, shuningdek, xizmatlar inklyuzivligini kengaytirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Mamlakatimiz tijorat banklari taqdim qilayotgan moliyaviy xizmatlarining holatiga doir xalqaro institutlarning so'rov natijalari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Bank xizmatlari, masofaviy bank mobil ilovalari, moliyaviy inklyuzivlik, bank kredit va depozitlari, masofaviy bank xizmati foydalanuvchilari.

Abstract: In this article, the services provided by commercial banks were studied in the section of banks. Existing problems and measures to eliminate them were discussed. Analytical information on the use of digital technologies in improving the quality of services in banks, as well as expanding the inclusiveness of services. The results of the survey of international institutes on the state of financial services provided by commercial banks of our country have been studied.

Key words: Banking services, remote banking mobile applications, financial inclusion, bank loans and deposits, remote banking service users.

Аннотация: В данной статье были изучены услуги, предоставляемые коммерческими банками в разделе банки. Обсуждены существующие проблемы и меры по их устранению. Аналитическая информация по использованию цифровых технологий в повышении качества обслуживания в банках, а также расширению инклюзивности услуг. Изучены результаты исследования международных институтов о состоянии финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками нашей страны.

Ключевые слова: банковские услуги, мобильные приложения дистанционного банковского обслуживания, финансовая инклюзивность, банковские кредиты и депозиты, пользователи дистанционных банковских услуг.

KIRISH

O'zbekiston moliyaviy qo'shilish bo'yicha global alyansning May deklaratsiyasiga qo'shilishi bilan bank tizimini va Markaziy bank faoliyatini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri aholining sifati, moliyaviy inklyuziyasi va moliyaviy savodxonligini oshirish bo'ldi. Jahon banki guruhining Xalqaro moliya korporatsiyasining so'rovi doirasida O'zbekiston Respublikasida bank va boshqa moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish sifati to'g'risida tahliliy hisobot tayyorlandi. O'tkazilgan so'rovni tahlil qilish asosida moliyaviy inklyuziyani baholash mezonlarining asosiy masalalari, moliyaviy inklyuzivning ayrim ko'rsatkichlarining past darajadagi sabablari muhokama qilindi. Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Aholining moliyaviy imkoniyatlarini va moliyaviy savodxonligini oshirishning ahamiyati va o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, bank sektori bilan cheklanib qolmasdan, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, shu jumladan, aholining bank bo'lmagan kredit tashkilotlari, sug'urta kompaniyalari operatsiyalarini rivojlantirish va qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishda ishtirokini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif qilindi¹.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2021-yil 29-oktyabrda moliyaviy inklyuzivlik ittifoqi (AFA) moliyaviy texnologiyalar sohasida ishlaydigan tashkilotlar uchun "Inklyuziv FinTech Showcase" tanlovini e'lon qiladi. Bunday turdagi ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatda moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish bilan birga ularning sifatini oshirishni ham taqozo qilmoqda.

1 Sh.Abdullayeva. Assessment criteria and ways to develop financial inclusion // Society and innovations. April 2021.

Xususan, quyidagi tanlov ham quyidagi mavjud muammolarga yechim topishga qaratilgan:

- 1 COVID-19 inqiroziga samarali javob berishni qo'llab-quvvatlovchi yoki maqsadli guruhlarini (yosh tadbirkorlar, qishloq aholisi, nogironlar) tiklashga hissa qo'shadigan yechimlar;
2. Raqamli to'lovlarni takomillashtiruvchi yechimlar (raqamli o'tkazmalar, to'lovlar, transchegaraviy to'lovlar);
3. Chidamlilikni, raqobatdoshlikni oshiradigan yechimlar (iqlim o'zgarishiga moslashish va yumshatish, moliyaviy savodxonlik, raqamli moliyaviy savodxonlik, RegTech yoki SupTech).

2020-2025-yillarda bank tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan strategiyaga muvofiq², maqsadli chora-tadbirlarni qabul qilish orqali moliyaviy xizmatlarning ommabopligi va sifatini oshirish, shuningdek, moliya bozorida raqobatni rivojlantirish, yagona moliya tizimining bir-birini to'ldiruvchi qismi sifatida nobank kredit tashkilotlarini shakllantirish hamda tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini doimiy oshirib borish, bank xizmatlaridan aholining barcha qatlamlari foydalana olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda banklar tomonidan moliyaviy xizmatlarni ko'rsatishda aholining barcha qatlamlarini, tadbirkorlik subyektlarini keng qamrab olishda bir qator vazifalar belgilab olingan bo'lib, bunday vazifalarning o'z vaqtida va samarali joriy qilinishi tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlar sifatining oshishiga, shu bilan birga bank xizmatlari is'temolchilarining bank xizmatlaridan mamnunlik darajasining ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda quyidagi islohotlarni kechiktirmasdan bajarish zarur deb hisoblaymiz:

- banklarning yangi, shu jumladan, "raqamli banking" tamoyillariga asoslangan biznes-modellarini joriy qilish;
- bank xizmatlari ko'rsatishning xalqaro sifat standartlarini qo'llash;
- banklarning operatsion va kapital xarajatlarini optimallashtirish;
- kichik va o'rta biznes subyektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlarning ko'lamini va sifatini, shu jumladan, tadbirkorlik subyektlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda xizmat ko'rsatish orqali oshirish;
- ipoteka bozorida aholining oshib borayotgan ehtiyojlarini qanoatlantiruvchi tegishli bank va nobank mahsulotlar turini kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali shahar va qishloq joylarida ipotekani kreditlashni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilish.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyati muammosi birinchi marta 1993-yilda geograflar E.Leyshon va N.Trift³ tomonidan tilga olinib, moliyaviy xizmatlardan foydalanishda jismoniy cheklolarni aniqlashgan. Bir qator fuqarolarning ayrim guruhlarini bank va sug'urta tashkilotlariga murojaat qilishda duch keladigan muammolar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Peterson K. Ozili esa nima uchun moliyaviy inklyuziya shu qadar muhimligi haqida ilmiy izlanishlar olib borgan⁴. Peterson moliyaviy ommaboplik atamasini boshqa rivojlanish so'zlariga nisbatan tahlil qilgan. U 2004-2022-yillarda mamlakatlar va shaharlarda rivojlanish tendensiyalari bo'yicha ishlatilgan atamalar tahlilini natijasida "moliyaviy ommaboplik" atamasi mashhurligi chunki u rivojlanishning boshqa muhim atamalari "mikromoliya", "raqamli moliya", "fintech" va "inklyuziv moliya" so'zlari bilan bog'liqligini o'zgargan va rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy inklyuziya so'zi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ko'proq mashhur deb hisoblagan.

Moliyaviy ommaboplikning rivojlantirish masalalari mahalliy fanda nisbatan yangi tadqiqot sohasi. Moliyaviy inklyuzivlikni rivojlantirishning ayrim jihatlari Abdurahmonov K.X., Normuradov M.B., Boboxujayev Sh.I., Hamidulin M.B., shuningdek, boshqa xorijiy olimlar Staxovich L. V., Galishnikova E.V. Ageeva N. A., Alekseeva D.G., Andreeva I.A., Kalacheva E.A., Kiriyaenko E.A., Paraxina L. V., Lavrushina O.I tomonidan tadqiq qilingan.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2020-yil 12-mayda. lex.uz/ru/docs/-4811025

3 Andrew Leyshon, Dawn Burton, David Knights Towards an Ecology of Retail Financial Services: Understanding the Persistence of Door-to-Door Credit and Insurance Providers//Environment and Planning A: Economy and Space // April 1, 2004 Research Article <https://doi.org/10.1068/a3677>.

4 Peterson K. Ozili. // Why is financial inclusion so popular? An analysis of development buzzwords // Journal of International Development. 13 July 2023. <https://doi.org/10.1002/jid.3812>

Moliyaviy inklyuzivlik masalalari 2017-yilda mamlakatimiz moliyaviy inklyuzivlik bo'yicha global alyansga qo'shilganidan va May deklaratsiyasiga qo'shilganidan so'ng, ayniqsa, dolzarb bo'lib qoldi. Ayni paytda Jahon banki bilan hamkorlikda moliyaviy inklyuzivlikni va xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha strategiya ishlab chiqilgan. Xalqaro nazariya va amaliyotda moliyaviy xizmatlarning asosiy turlari bank xizmatlari; sug'urta xizmati; qimmatli qog'ozlar bozorida xizmat ko'rsatish; lizing shartnomasi bo'yicha xizmat ko'rsatish; moliyaviy institutlar tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar, shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarning mablag'larini jalb qilish va joylashtirish bilan bog'liq xizmatlar hisoblanadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini baholash quyidagi manbalardan olingan ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi: "fuqarolarning ayrim guruhlari (uy xo'jaliklari, emigrantlar, ayollar, yoshlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, va boshqalar) o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar; moliya institutlari faoliyatini tartibga soluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan so'rovlar ma'lumotlari; fuqarolar, moliya institutlari va nazorat qiluvchi organlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlardan olingan umumiy ma'lumotlar"⁵.

TADQIQOT METODOLIGIYASI

Ilmiy maqolani yozish jarayonida abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida tijorat banklarining xizmatlar bozori, iste'molchiga turli xil mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatiladigan bir nechta platformalar samaradorligini oshirishda xizmat ko'rsatish tizimlari asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning yangi bosqichida makroiqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biri bank tizimi mustahkamligi ekanligini inobatga olgan holda bu borada amalga oshirilgan ishlar va istiqbolli rejalarga ham to'xtalsak.

Tijorat banklari xizmatlarining miqdoriy tavsifi xizmatlar soni, ularning ko'lami va doirasi bilan belgilansa, bank xizmatlarining sifat tavsifi xizmatlar sifati, tezkorligi va aniq manzilli amalga oshirilishi, bu xizmatlardan mijozlarning qanoatlanish darajasi bilan ifodalanadi. Tijorat banklari xizmatlarining miqdor va sifat tavsifi hamda uning samaradorligi ular tomonidan baholash sohasida olib borilayotgan siyosat bilan uzviy bog'liqdir.

Masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishni bankomat va infokiosklarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Foydalanish sodda bo'lgan ushbu uskunalar bugungi kunda mijoz va kassir o'rtasidagi an'anaviy muomalaga chek qo'yib, o'ziga xos minibank ofisi vazifasini o'tamoqda. Hozirgi paytda bankomatlardan nafaqat naqd pul yechib olish, xorijiy valyutani almashtirish, bank plastik kartalariga mablag' qo'yish, balki ular orqali tovar va xizmatlar bo'yicha turli to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Shuni qayd etish o'rinliki, mijozlar istalgan bankning bankomat va infokiosklaridan foydalana oladilar.

1-rasm: Respublika tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni dinamikasi (dona)⁶

5 Нормурадов М.Б. Финансовая доступность – на повестке дня Центрального банка Узбекистана. URL: <https://www.afi-global.org/newsroom/blogs/financialinclusion-on-the-agenda-of-the-central-bank-of-uzbekistan/>.

6 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni 2018-yil yanvar oyidan 2022-yil dekabr oyigacha ko'payib borgan. Ushbu davrda o'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni 20 379 taga, har yilda o'rtacha 4 076 taga oshib borgan. Ushbu tendensiya keyingi oylarda ham saqlanib tursa, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlarning hajmi ham oshadi.

Hozirgi kunda tijorat banklari aholiga qulaylik yaratish va zamonaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish maqsadida 24/7-egimida, kecha-yu kunduz uzluksiz xizmat ko'rsatadigan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan raqamlashtirilgan bank xizmatlari markazlari tashkil qilinib, foydalanishga topshirib kelmoqda. Bunday markazlar zamonaviy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi bankomatlar, infokiosk, infomonitor va "Internet-banking" xizmatidan foydalanuvchi yuridik shaxslar, shu jumladan, yakka tartibdagi tadbirkorlarga xizmat ko'rsatuvchi klaviaturali infokiosk qurilmalari bilan jihozlanmoqda. 24/7 rejimida ishlaydigan mazkur shoxobchalarning ko'payishi bankomat va infokiosklar sonining oshishiga olib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining xizmatlari tobora kengayib, sifati yaxshilanib bormoqda, ular orasida yangi istiqbolli mijozlarni jalb qilish uchun raqobat sezilarli darajada kuchaydi. Banklar tomonidan keng ko'lamli xizmatlar ko'rsatilishi, bankning mijoz uchun ishlashi bugungi kun talabidir.

Mamlakatimiz bank tizimida zamonaviy bank xizmatlari joriy qilinib, banklar tomonidan aholi va tadbirkorlik subyektlariga sifatli xizmatlar ko'rsatilib kelinmoqda. Xususan, biznesni rivojlantirish banki "QUANT" mobil tizimiga kirish orqali mijozlar o'zlariga tegishli bo'lgan depozit hisoblarida bir necha xil bank operatsiyalarini amalga oshirish, valyutani online sotib olish, internet kartalar va hisoblarni masafadan boshqarish imkoniga ega bo'lishgan. Dastlab bu xizmatdan faqat yuridik shaxs maqomidagi mijozlar foydalangan bo'lsa, bugungi kunga kelib, jismoniy shaxslar ham bu xizmatdan keng foydalanmoqda. Misol uchun "Biznesni rivojlantirish banki" ATBda 2021-yil yakunlari bo'yicha 77 ta xalqaro pul o'tkazmalari ofislari, 250 ta bankomat, 53 ta bank xizmatlari markazlari, 124 ta xizmat turlari, 20 974 ta terminallar o'rnatilgan bo'lib, 2019-yil 1-yanvar holati 141865 ta mijozlar bu xizmat turidan faol foydalanayotganini qayd etish mumkin.

So'ngra "O'zsanoatqurilishbank" aktsiyadorlik jamiyati yangi xizmatni mijozlariga taklif etgan holda o'z veb saytida joylashtirgan bo'lsa, biroz vaqt o'tgach O'zbekiston Respublikasi AT Xalq banki ham masofaviy bank xizmatini mijozlariga taklif qildi. Bu esa bank mijozlarining bu kabi xizmat turiga ehtiyoji ortib borayotganligidan dalolat beradi. Jumladan, "O'zsanoatqurilishbank" tomonidan mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida omonatlarni masofadan boshqarish, "JOYDA" mobil ilovasi, yashil moliyalashtirish xizmatlari, shuningdek, kichik biznes sub'yektlari uchun yangi internet-banking SQB Business dasturlari ishlab chiqilgan.

Xususan, Bank g'aznachilik faoliyati xalqaro standartlarga muvofiqlashtirildi, aktiv va passivlar, likvidlik va kapitalni boshqarishning yangi tizimi yaratildi, filial transformatsiyasi metodologiyasi asosida filial tarmoqlari faoliyatida tub islohotlar amalga oshirildi, risklarni boshqarish segmenti takomillashtirildi, "WAY4" texnologiyasi asosidagi protsessing markazining ishga tushirilishi natijasida multivalyuta, xalqaro va kredit kartalari bo'yicha xizmatlar yo'lga qo'yildi.

2-rasm: Masofadan bank xizmatlarini qo'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni (1-yanvar holatiga)⁷

Natijada, 2022-yilda bank umumiy kapitali 8,9 foizga oshib, 7,6 trln. so'mga, aktivlari 13,4 foizga ortib, 63,2 trln. so'mga, kredit qo'yilmalari 13,8 foizga o'sib, 48,4 trln. so'mga yetdi. 2022-yilda daromad keltirmay-

⁷ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.

digan kreditlar bo'yicha qarzlarni undirish va kreditlarni bozor tamoyillari asosida ajratish hisobiga foizli marja stavkasi 5,2 foizdan 5,4 foizga ko'tarildi. Jami 5,1 trln. so'm hajmida daromad olinib, ushbu ko'rsatkich taqqoslanayotgan davrga nisbatan 21,8 foizga ortdi. Sof foyda 620,6 mlrd. so'mni tashkil qildi. Bank depozit bazasi avvalgi yilga nisbatan 13 foizga ortib, 15,3 trln. so'mni tashkil etdi. Faol mijozlar soni qariyb 20 foizga ko'payib, 1 mln. 143 mingtani tashkil qildi. Mijozlarning bankka sodiqlik darajasi (NPS) korporativ biznes yo'nalishida 65 foizdan 68 foizga, kichik va o'rta biznes sohasida 57 foizdan 64 foizga, chakana biznesda 48 foizdan 68 foizga o'sdi. Xodimlarning noroziligi darajasi 10,3 foizdan 6,4 foizga kamaydi⁸.

Mamlakatimiz bank tizimining rivojlanishida albatta elektron to'lov tizimining rivojlanishi muhim o'rin egallaydi. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan aholiga "Bank-mijoz" dasturi, mobil banking, internet banking, SMS banking va tashqi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi qurilmalardan ya'ni, bankomat, infokiosk va terminallar kabi masofadan boshqariluvchi xizmat turlari ko'rsatilib kelinmoqda. Ushbu xizmat turlaridan foydalanuvchilar soni ham yildan yilga ortmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2012-yilda 56 735 tani tashkil etgan bo'lsa, 2015-yilda 534 800 tani, 2018-yilga kelib 4 453 240 tani, 2021-yilda esa 14 571 094 tani va 2022-yilda 20 203 384 tani tashkil etgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank boshqaruvining 2010-yil 23-oktyabrdagi 34/8-sonli Qarori bilan tasdiqlangan "Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarida ishlash tartibi to'g'risida"gi Nizomi tijorat banklarida bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimi orqali bank mijozlari bankning aloqa kanallari orqali axborot almashinuvi ya'ni banklar masofadan bank xizmatlari taklif etishda muhim ahamiyat kasb etdi.

XULOSA

O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish va tadbirkorlik subyektlarini bazaviy bank xizmatlari bilan qamrob olish darajasini oshirishda bir qator masalalarga yechim topish zarur. Shundan kelib chiqib moliyaviy ommaboplikni oshirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar qamrovini kengaytirish imkoniyatiga ega mobil ilovalari faoliyatini yanada takomillashtirish;
- tijorat banklari xizmat ko'rsatish tizimini tubdan yaxshilash maqsadida kredit liniyalari bo'yicha jismoniy va xususiy tadbirkorlik subyektlariga kreditlar berishda katalizator bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shma kredit mahsulotlarini yaratish hisobiga mikrokreditlash hajmini kengaytirish;
- moliyaviy savodxonlikni oshirishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish, xususan banklarda amalga oshirilayotgan xizmatlarni va investitsiya portfelini shakllantirish uchun mobil o'yin ilovalarini yaratish;
- raqamli banklardan foydalanishga asoslangan aralash moliyaviy mahsulotlarni yaratish, jumladan, sug'urta xizmatlari, elektron tijorat, qimmatli qog'ozlar bozori va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан "О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы" №УП–5992 от 12.05.2020
2. Постановление Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг" от 23 марта 2018 г. №ПП–3620.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг".–№440 от 23.07.2019 г.
4. Абдурахманов К.Х., Абдуллаева Ш.Р. Банковская система Узбекистана: новые реалии и приоритеты// Правда Востока от 11 апреля 2018 г.
5. Глобальный альянс за финансовую доступность. URL:<https://www.afiglobal.org/wp-content/uploads/publications/2016-11/FS-AFI%20Value-A5-digitalRUS.pdf>
6. Калачева Е.А., Кириенко Е.А. Понятие финансовой доступности и критерии ее оценки // Вестник НГУЭУ. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-finansovoy-dostupnosti-i-kriterii-ee-otsenki>. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 3 (2021) / ISSN 2181-1415 55
7. Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017– 2023 годы https://www.minfin.ru/common/gen_html/?id=118377&fld=HTML_MAIN.
8. Нормурадов М.Б. Финансовая доступность – на повестке дня Центрального банка Узбекистана. URL:<https://www.afi-global.org/newsroom/blogs/financialinclusion-on-the-agenda-of-the-central-bank-of-uzbekistan/>.
9. Отчет Международной финансовой корпорации Группы Всемирного банка "Повышение финансовой компетентности и финансовой доступности в Узбекистане", июль, 2020. – С. 7.
10. Стахович Л.В., Галишникова Е.В. Оценка доступности финансовых услуг для населения в России и мире URL: https://nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2012/4/statii/2012_04_13.pdf

8 "O'zsanoatqurilishbank" ATB yillik hisobot materiallari. 2022

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.